

Переработка литий-ионных аккумуляторов как критический элемент развития индустрии электротранспорта

М.Е. Филькин,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: mfilkin@mail.ru)

Аннотация. Государственные инициативы и необходимость сохранения окружающей среды стимулируют переход на электрический транспорт и постепенный отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Создание аккумуляторных батарей в настоящее время неразрывно связано с добычей лития как базового элемента конструкции систем хранения энергии. В статье приводятся оценки и прогнозы спроса на литий, указывающие на критическую необходимость организации мощностей для переработки отслуживших свой срок аккумуляторов.

Abstract. Government initiatives and the need to preserve the environment are driving the transition to electric transport and the gradual abandonment of cars with internal combustion engines. The creation of rechargeable batteries is currently inextricably linked with the mining of lithium as a basic element in the design of energy storage systems. The article provides estimates and forecasts of demand for lithium, indicating the critical need to organize facilities for recycling used batteries.

Ключевые слова: электромобили, литий, переработка, добыча лития, аккумуляторы, окружающая среда.

Keywords: electric vehicles, lithium, recycling, lithium production, batteries, environmental protection.

Введение

Литий играет ключевую роль в современной промышленности, он является основным материалом для производства литий-ионных аккумуляторов, которые получили широкое распространение в электромобилях и различных электронных устройствах. С конца 2022 г. мировые цены на литий показывают тенденцию на снижение (за исключением локального 3-месячного роста в середине 2023 г.) из-за общего замедления экономической активности, снижения спроса и избытка предложения в отрасли, а также увеличения запасов у производителей электромобилей. Тем не менее, благодаря ожидаемому росту спроса на фоне развития рынка электромобилей, литий представляется одним из наиболее перспективных сырьевых товаров в ближайшие годы. Благодаря физическим свойствам лития, батареи на основе его сплавов превосходят аналоги на основе иных металлов по запасаемой энергии на единицу массы (более 250 Вт·ч/кг против 25-40 Вт·ч/кг у свинцово-кислотных и 60-120 Вт·ч/кг у никель-кадмиевых), длительностью работы, числом циклов зарядки-разрядки, и многим другим параметрам, при этом являясь легкими и компактными.

На сегодняшний день приемлемой альтернативы литий-ионным аккумуляторам не найдено, а ее появление в ближайшие годы трудно ожидать, так как помимо сложности физического и химического характера, сам технологический прогресс развития аккумуляторных батарей в последние годы связан именно с совершенствованием непосредственно литиевых сплавов. Аккумуляторы улучшают одну или не-

сколько характеристик (зачастую за счет ухудшения других свойств) путем добавления в сплав различных элементов (марганца, никеля, кобальта), при этом литий, как «базовый элемент» остается практически незаменимым. В последние десятилетия изучаются также возможности применения германия [4] и углеродных нанотрубок [7] в качестве добавок для усиления ряда характеристик литий-ионного аккумулятора.

Промышленная добыча и использование лития началось в XX веке, основное применение этого металла было связано с производством керамики, огнестойкого стекла, смазочных материалов для авиадвигателей, а также в атомной энергетике. Технологии создания аккумуляторов из лития появились в начале 1970-х гг., в 1991 г. компания Sony выпустила первый «современный» литий-ионный аккумулятор, в котором были решены основные проблемы, связанные с высокой пожароопасностью и перезарядаемостью. За вклад в разработку литий-ионных аккумуляторов в 2019 году Джон Гуденаф, Стенли Уиттингем и Акира Ёсино были номинированы на Нобелевскую премию по химии.

Благодаря т.н. «литий-ионной революции», связанной с развитием преимущественно электромобилей, рынка смартфонов и других электронных приборов, структура спроса на литий существенно изменилась за последние годы. В настоящее время, по данным [9], из общего объема потребления лития 87% уходит на батареи и аккумуляторы (см. табл. 1), далее с гигантским отрывом идут керамика и стекло (4%) и другие применения.

Структура мирового спроса на литий, 2023 г.

Применение лития	Доля в мировом спросе
Аккумуляторы	87%
Керамика и стекло	4%
Смазочные материалы	2%
Очистка воздуха	1%
Порошковые материалы	1%
Компоненты для медицины	1%
Другое	4%

Источник: U.S. Geological Survey [9]

В свою очередь, если рассматривать часть лития, идущую на производство аккумуляторов, то 80% из нее приходится на производство аккумуляторов для электромобилей, 12% – для смартфонов и другой электроники, 8% – на батареи для хранения энергии в промышленных энергосистемах. Таким образом, около 70% от общемирового производства лития потребляется индустрией электрических автомобилей. Учитывая рост данной индустрии и переход многих стран на «зеленые» технологии, предполагающие постепенный отказ от углеводородного топлива (и потенциально возможную полную замену транспорта на электрический), актуальным является вопрос, насколько прогнозируемые темпы роста добычи способны удовлетворить мировые потребности в литии.

Приводимые расчеты, основанные на текущих прогнозах, показывают, что для того, чтобы удовлетворить потребность в аккумуляторах для электромобилей (даже без учета роста спроса в других сферах деятельности), помимо роста добычи, необходима также организация переработки исчерпавших свой ресурс литий-ионных батарей. Переработка отработанных литий-ионных аккумуляторов необходима также с точки зрения уменьшения вредного воздействия индустрии на окружающую среду. Небрежное отношение к использованным аккумулято-

рам и их неправильная утилизация вызывают серьезное негативное влияние на окружающую среду: приводит к загрязнению почвы, воды и воздуха, создавая прямую угрозу для живых организмов. Ядовитые вещества, содержащиеся в аккумуляторах, также представляют серьезную опасность для здоровья человека. Механизмы загрязнения связаны с выщелачиванием, разложением и разрушением компонентов аккумуляторов, а также возможными инцидентами, такими как пожары и взрывы [10].

Добыча лития в настоящее время

В земной коре содержится относительно небольшое количество лития, среднее содержание составляет примерно 0.002-0.003% (по массе). Для его добычи обнаруживают месторождения твердых минералов (сподумен, лепидолит, пегматиты, слюды и др.) либо континентальных рассолов. Литий может присутствовать также в воде, почве и растениях, однако в этих источниках его концентрация обычно намного ниже.

В твердых минералах содержание лития составляет около 2-5%. Добыча из них происходит на шахтах или открытым способом (в карьерах) с последующим измельчением и обогащением руды. Пегматитовые образования широко распространены, главные центры добычи из них в настоящее время – Австралия, Канада, Бразилия и Китай (рис. 1).

Рис. 1. Крупнейшие проекты добычи лития из минералов, 2022 г.

Источник: U.S. Geological Survey [9], Benchmark Mineral Intelligence, Vygon Consulting

Второй способ состоит в извлечении лития из рапы соленых озер, подземных водоносных горизонтов и геотермальных источников. На начальных этапах с помощью эвапорации, фильтрации или с использованием специальных сорбентов достигается увеличение концентрации лития в растворе. Далее происходит процесс отделения лития от других компонентов путем экстракции или осаждения. Полученный продукт дополнительно очищается и обрабатывается с

целью удалить примеси и остатки других веществ. В конечном итоге после всех этапов обработки получается либо требуемое соединение (гидроксид или карбонат лития), либо (реже) чистый металлический литий в зависимости от требований дальнейшего использования. Данный способ добычи распространен преимущественно в Южной Америке с главными мощностями в Чили и Аргентине (рис. 2).

Рис. 2. Крупнейшие проекты добычи лития из рассолов, 2022 г. Источник: U.S. Geological Survey [9], Benchmark Mineral Intelligence, Vygon Consulting

В мировой торговле литием именно карбонат Li_2CO_3 (LCE, lithium carbon equivalent) является основным сырьем и занимает около 90% мировых объемов, это соединение является ключевым для индустрии производства аккумуляторов. Объемы спроса и добычи в мировых источниках могут выражаться как в LCE, так и в эквиваленте металлического лития. Данные величины взаимозаменяемы с фиксированным коэффициентом пересчета: 1 тонна металлического лития = 5.323 тонн LCE.

Из альтернативных технологий добычи лития наиболее перспективная в настоящее время представляется технология прямого извлечения лития (прямой экстракции, Direct Lithium Extraction, DLE). По сравнению с традиционные методом увеличения концентрации металла в растворе, включающим закачку литий-содержащих рассолов на поверхность и выпари-

вание воды, DLE стремится напрямую изолировать ионы лития из рассола. Этот способ экономит большое количество времени и энергии. Потенциально методы прямого извлечения обещают большую эффективность, скорость и рентабельность добычи, однако в настоящее время в мире нет действующих предприятий на основе DLE, а существующие стартапы и экспериментальные производства, как ожидается, будут масштабированы до промышленного уровня лишь в ближайшие 3-5 лет.

Разведанные запасы лития, добыча которых представляет коммерческий интерес при существующих технологиях, составляют около 28 млн. тонн. Больше всего таких запасов (см. Табл. 2) приходится на Чили (9.3 млн. тонн, 33.2% от общемирового количества), далее идут Австралия (6.2 млн. тонн, 22.1%) и Аргентина (3.6 млн. тонн, 12.9%).

Добыча и запасы лития по странам, 2023 г.

Страна	Добыча, тыс. тонн	Доля в мировой добыче	Запасы, тыс. тонн	Доля запасов
Чили	44	24.4%	9300	33.2%
Австралия	86	47.8%	6200	22.1%
Аргентина	9.6	5.3%	3600	12.9%
Китай	33	18.3%	3000	10.7%
США	Не публикуется	–	1100	3.9%
Канада	3.4	1.9%	930	3.3%
Бразилия	4.9	2.7%	390	1.4%
Зимбабве	3.4	1.9%	310	1.1%
Португалия	0.38	0.2%	60	0.2%
Другие страны	0	0.0%	2800	10.0%
Мир	180*	100.0%*	28000	100.0%

* без учета США

Источник: U.S. Geological Survey [9]

Таким образом, производственная база в настоящее время является высококонцентрированной: на 4 австралийских проекта, 2 аргентинских, по 1 в Бразилии, Китае и Чили приходится около 90% мировой добычи.

Рынок электромобилей в 2023 г.

По данным EV Volumes [8], в 2023 году в мире было продано 14.2 миллиона электрических автомобилей (EV, electric vehicle). Всего же в мире к началу 2024 года было реализовано более 40 млн. электромобилей. Таким образом, только за 2023 г. было продано около 30% от общего числа EV. Прирост продаж по сравнению с 2022 г. составил +35% (в продажах EV традиционно учитываются продажи «классических» электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV), у которых помимо электродвигателя имеется также дополнительно двигатель внутреннего сгорания). По сравнению с 2022 г. относительный прирост уменьшился (в 2022 г. он составлял +55% к прошлому году), однако в абсолютных значениях прирост сопоставим. Доля электромобилей среди всех видов проданных авто составила 15.8%, поднявшись с 13% в 2022г. В 2023 году практически каждый шестой проданный автомобиль в мире был электромобилем.

Вплоть до текущего момента спрос на электромобили во многом обусловлен государственной поддержкой в виде субсидий, налоговых льгот и других стимулирующих мер. В сравнении EV с автомобилями сопоставимого класса, имеющими двигатель внутреннего сгорания (ДВС), электромобили пока еще стоят относительно дороже. Кроме того, имеется ряд проблем, связанных с путешествием на дальние расстояния, температурными режимами и, главное, инфраструктурой зарядных станций во многих странах. В долгосрочной перспективе, одна-

ко, даже сейчас для EV возможна экономия на топливе и регулярном обслуживании. Представляется, что на данный момент для продолжения устойчивого роста (и в перспективе переходу полностью на электрические двигатели) необходимо развивать технологии, которые удешевляют автомобиль и улучшают его технологические характеристики. Вплоть до некоторого порога экономической целесообразности и развития критической инфраструктуры в странах, стремящихся к замене авто с ДВС на EV, необходимы нерыночные стимулы и программы государственной поддержки. Как указывается в исследовании [1], «стимулирующие меры не только мотивируют покупателей к выбору экологически чистых транспортных средств, но и способствуют развитию инфраструктуры города, увеличению числа зарядных станций, повышению производства электромобилей и снижению выбросов в атмосферу вредных веществ» [1].

Китайская Народная Республика остается в течение нескольких лет ведущим регионом по числу продаж EV. В 2023 г. в КНР было продано 8.4 млн. электромобилей, что обусловило прирост на 36% по сравнению с 2022 г. За Китаем следует регион Западная и Центральная Европа с 3.1 млн. проданных EV (+17% по сравнению с 2022 г.) и Северная Америка с 1.6 млн. продаж (+46%). Доля остальных мировых регионов составила около 1 млн. приобретенных электромобилей в 2023 г., что на 81% выше, чем годом ранее. Германия оказалась показательным примером: в ней в 2023 г. было отменено несколько субсидий и налоговых льгот, связанных с покупкой электромобилей, что привело к снижению темпов продаж по сравнению с 2022 г. Без учета Германии рост продаж в Европе составил бы +32% (с учетом Германии лишь +17%). Характерность ситуации определяет тот факт, что

Германия – экономически развитое государство, имеющее одну из наиболее прогрессивных инфраструктур для EV в Европе. Тем не менее, отмена в 2023 г. ряда субсидий и льгот на приобретение электромобилей обусловило спад продаж EV, что означает, что индустрия еще не достигла «самодостаточного» роста и ей все еще требуются поддерживающие стимулы.

В Российской Федерации приняты нормативные документы, определяющие стратегические программы и планы по развитию индустрии электрического транспорта. В частности, в Распоряжении Правительства №2290-р от 23.08.2021 указывается, что задачами концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта являются:

- «развитие на территории Российской Федерации производственной базы по выпуску электрических автомобильных транспортных средств;
- наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счет углубления локализации производства электротранспортных средств;
- выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, стимулирование спроса на них, а также организация послепродажного обслуживания;
- создание на территории Российской Федерации необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры;
- снятие существующих регуляторных барьеров для использования электрического автомобильного транспорта» [6].

В настоящее время большое число стран мира имеет те или иные программы поддержки развития индустрии электротранспорта и целевые ориентиры на частичный или полный переход на него в ближайшие десятилетия [3]. В связи с этим различными мировыми агентствами строятся прогнозы относительно общемировых продаж EV. Соответственно, по ним можно оценить потребность в аккумуляторных батареях и объеме требуемого для этих целей лития. В табл. 3 приводятся оценки необходимого предложения лития, а также прогнозы по поводу его будущей добычи. Ориентировочно принимаются следующие предположения. Во-первых, предполагается, что в ближайшие годы основным материалом для производства батарей будет оставаться литий. Во-вторых, доля лития, приходящегося на электротранспорт, будет близка к текущей (напомним, что 87% от добытого лития в настоящий момент идет на производство аккумуляторов, из которых 80% будут установлены в электромобилях). Далее, условно будем предполагать, что 80% от всех произведенных аккумуляторов будет переработано для повторного использования в тех же целях (на данный момент эта оценка является завышенной, однако это только усиливает итоговый вывод о предполагаемом будущем дефиците лития и критической необходимости развития индустрии переработки). Наконец, условно будем считать время жизни аккумулятора в электромобиле – 10 лет. Таким образом, в оптимистичной модели заложено предположение, что в следующем году начнется переработка 80% аккумуляторов электромобилей, которые были проданы десять лет назад.

Таблица 3

Оценки и прогнозы спроса и предложения мет. лития для индустрии EV

	2024	2025	2030	2035
Производство лития (ср. прогноз, тыс. т.)	231	282	488	611
Производство автомобилей всех типов EV+ДВС (прогноз, тыс. ед.)	82 450	85 700	94 000	99 700
Продажи электромобилей (прогноз, тыс. ед.)	18 291	22 400	41 500	60 500
Предложение лития для аккумуляторов (прогноз на осн. добычи, тыс. т.)	201	245	425	531
Предложение лития для EV (прогноз, тыс. т.)	161	196	340	425
Оценка количества EV, произв. из добытого лития (тыс. ед.)	16 071	19 613	33 996	42 495
Оценка объема лития из переработанных аккумуляторов EV (тыс. т.)	3	4	26	179
Оценка количества EV, произв. из переработанного лития (тыс. ед.)	256	434	2 595	17 920
Оценка произведенного количества EV из добытого и переработанного лития (тыс. ед.)	16 327	20 047	36 591	60 415
Оценка «дефицита» EV (тыс. ед.)	-1 964	-2 353	-4 909	-85
Доля EV в общих продажах автомобилей (прогноз)	22.2%	26.1%	44.1%	60.7%

Источники: S&P Global, Benchmark Mineral Intelligence, Vygon Consulting, расчеты автора

Данные оценки, безусловно, носят ориентировочный характер и основаны на текущих прогнозах и структуре спроса на литий в настоящее время. Однако порядок величин дает возможность сделать некоторые качественные выводы. Во-первых, для обеспечения прогнозного значения продаж EV необходимо в скорейшем времени организовать промышленные мощности

по переработке отработанных литий-ионных батарей. Во-вторых, даже с учетом оптимистичных оценок введения мощностей переработки, в отрасли будет наблюдаться заметный дефицит лития для аккумуляторов, который достигнет пика к 2030 г., а после должен пойти на спад. К 2035 г. совокупное предложение добытого и переработанного лития может уравновесить спрос,

к этому году доля литий-ионных батарей, производимых только из переработанных аккумуляторов, будет обеспечивать около 30%-35% произведенных электромобилей. Пиковый дефицит 2030 г. приведет либо к необходимости резкого увеличения добычи (в том числе за счет новых технологий), либо к росту мировой цены на литий. Существует вероятность того, что в технологии аккумуляторов произойдет технологический прорыв, который обусловит полный отказ от лития в системах хранения энергии (к примеру, такого рода прорыв может быть связан с использованием водородных топливных элементов [5]). Данный сценарий, однако, во-первых, все равно потребует нескольких лет или десятилетия для замены уже создаваемой в настоящее время инфраструктуры, ориентированной на литий. Во-вторых, как уже упоминалось, в настоящее время прогресс развития систем хранения энергии в большой степени связан с улучшением свойств непосредственно литий-ионных батарей путем внедрения добавок и создания более сложных сплавов. Сам литий остается пока компонентом аккумуляторов, который крайне трудно заменить.

Заключение

Электрический транспорт ускоренными темпами входит в повседневную реальность. Все большее число мировых автопроизводителей уже имеют или разрабатывают линейки моделей EV, которые призваны частично или полностью заменить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Множество факторов также способствуют этому процессу: «зеленая» повестка, государственная поддержка, технологический прогресс, рост популярности концепции осознанного потребления и другие. В настоящее время индустрия EV неразрывно связана с «новой нефтью XXI века» – литием, который является ресурсом, обеспечивающим эффективность и экономическую рентабельность отрасли. Одновременно распространение систем хранения энергии на основе лития создает проблемы экологического характера, кроме того, отрасль встречается с рядом технологических вызовов. Как показывают оценки, чтобы обеспечить амбициозные планы ряда стран по переходу на электрический транспорт с учетом факторов спроса, рентабельности и сохранения окружающей среды, критическим компонентом индустрии должна стать повторная переработка использованных литий-ионных батарей. Как указывается в исследовании [2], «прибыльное повторное использование обеспечивает потенциальный поток создания ценности, который может компенсировать возможную стоимость переработки, и уже сейчас развивается здоровый рынок бывших в употреблении аккумуляторов для электромобилей для хранения энергии в определенных местах, причем спрос потенциально превышает предложение» [2]. Переработка не только реша-

ет проблему утилизации вредных компонентов батарей, но может стать крупным источником непосредственно лития, а также кобальта, никеля, меди, алюминия и других металлов, имеющих важное промышленное значение. Важный технологичный вызов состоит, в том числе, в максимальном повышении эффективности переработки. Представляется, что в ближайшие годы данный сектор экономики будет стимулировать новые перспективные разработки научного и прикладного характера.

Библиографический список:

1. Великорецкий, А. А. Концепция повышения спроса на электромобили в России / А. А. Великорецкий, Е. С. Орлова, Н. Е. Прошкин // Муниципальная академия. – 2023. – № 4. – С. 206-216. – DOI 10.52176/2304831X_2023_04_206.
2. Губенков, А. О. Электромобили: гарантия экологической безопасности или миф? Утилизация литий-ионных аккумуляторов электромобилей проблема экологии или современной промышленности? / А. О. Губенков // Автономия личности. – 2022. – № 1(27). – С. 162-167.
3. Колесникова, А. В. Развитие электротранспорта в мире в контексте климатической повестки / А. В. Колесникова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2023. – Т. 13, № 7-1. – С. 296-303. – DOI 10.34670/AR.2023.24.94.032.
4. Кулова, Т. Л. Применение германия в литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторах (обзор) / Т. Л. Кулова, А. М. Скундин // Электрохимия. – 2021. – Т. 57, № 12. – С. 709-742. – DOI 10.31857/S0424857021110050.
5. Лимарев, А. С. Сравнительная оценка перспективности применения электромобилей на водородном топливном элементе / А. С. Лимарев, М. Ю. Воротников // Мир транспорта. – 2023. – Т. 21, № 4(107). – С. 99-105. – DOI 10.30932/1992-3252-2023-21-4-11.
6. Распоряжение Правительства РФ от 23.08.2021 № 2290-р (ред. от 29.10.2022) "Об утверждении Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года"
7. Трешкина, Ю. И. Электропроводящие добавки на основе УНТ для литий-ионных аккумуляторов / Ю. И. Трешкина, А. Ю. Крюков, А. В. Десятов // Успехи в химии и химической технологии. – 2022. – Т. 36, № 12(261). – С. 172-174.
8. Irlé, Roland. Global EV Sales for 2023 // EV-Volumes. 24 Jan, 2024. [Электронный ресурс] URL: <https://ev-volumes.com/news/ev/global-ev-sales-for-2023/>
9. Lithium // U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2024
10. Mrozik, W., Rajaeifar, M. A., Heidrich, O., & Christensen, P. (2021). Environmental impacts, pollution sources and pathways of spent lithium-ion batteries. *Energy & Environmental Science*, 14(12), 6099-6121.